

Метод визуализации скоростных характеристик футбольного матча с использованием тепловых карт

Кравцов Геннадий Григорьевич

Научно-исследовательский Центр «Прикладная статистика»

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-3405-1461>

АННОТАЦИЯ

В работе впервые представлен метод построения тепловых карт скорости ведения мяча, разработанный в рамках создания системы цифрового управления матчем. В отличие от существующих подходов, ориентированных на общую активность игроков, предложенный метод обеспечивает выделение эпизодов с мячом и позволяет визуализировать именно скорость ведения — параметр, непосредственно характеризующий атакующий потенциал команды.

Алгоритм включает извлечение эпизодов ведения из данных матча, фильтрацию артефактов, построение базовых тепловых карт средних скоростей на координатной сетке, траекторный анализ быстрых пробегов и их комбинирование. Апробация метода выполнена на финальных матчах чемпионата мира 1966 года и Лиги чемпионов 2026 года.

Принципиальным преимуществом подхода является возможность измерений и построения скоростных тепловых карт для матчей разных эпох — для чего он первоначально и предназначался. Это отличает его от современных трекерных систем, неприменимых к историческим видеозаписям.

Предложенный метод рассчитан для адаптации и работы с более современными и точными системами фиксации скоростных показателей, включая данные GPS-трекеров, оптических систем отслеживания и иных источников пространственно-временных данных. Скрипт и исходные данные для валидации метода и оптимизации под другие системы опубликованы в открытых репозиториях.

Разработанный метод является базовым элементом системы цифрового управления матчем. Перспективы дальнейших исследований включают тепловые карты точности передач, анализ скорости паса, интеграцию с моделями ожидаемых голов и разработку методов нормализации данных для сопоставления матчей разных лет.

Ключевые слова: футбольная аналитика, тепловые карты, скорость ведения мяча, визуализация данных, цифровое Программу управления матчем, сравнительный анализ, эволюция футбола.

A method for visualizing speed characteristics of a football match using heat maps

Kravtsov Gennady Grigorievich

Director of the Research Center Applied Statistics

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-3405-1461>

ABSTRACT

The paper presents for the first time a method for constructing heat maps of dribbling speed, developed as part of a digital match management system. Unlike existing approaches focused on general player activity, the proposed method provides for the extraction of episodes with the ball and allows visualizing precisely the dribbling speed — a parameter that directly characterizes the team's attacking potential.

The algorithm includes the extraction of dribbling episodes from match data, artifact filtering, construction of basic heat maps of average speeds on a coordinate grid, trajectory analysis of fast runs, and their combination. The method was tested on the finals of the 1966 World Cup and the 2026 Champions League.

A key advantage of the approach is the ability to measure and construct speed heat maps for matches from different eras — for which it was originally designed. This distinguishes it from modern tracking systems, which are inapplicable to historical video recordings.

The proposed method is designed for adaptation and integration with more modern and accurate systems for recording speed performance, including GPS tracker data, optical tracking systems, and other sources of spatiotemporal data. The script and source data for method validation and optimization for other systems are published in open repositories.

The developed method is a core component of the digital match management system. Future research directions include heat maps of passing accuracy, pass speed analysis, integration with expected goals models, and the development of data normalization methods for comparing matches from different years.

Keywords: football analytics, heat maps, dribbling speed, data visualization, digital Match Management Program, comparative analysis, football evolution.

Введение

Современный футбольный анализ все чаще опирается на количественные данные. На сегодняшний день используются два основных класса систем сбора пространственно-временной информации. Первый — оптические системы трекинга (Hawk-Eye, EPTS), использующие 8–16 синхронизированных камер для отслеживания перемещений игроков и мяча [15]. Второй — носимые GPS-трекеры (STATSports, Catapult) [10], закрепляемые в жилетах под формой игроков и фиксирующие скорость, ускорения и дистанцию. Оба подхода требуют дорогостоящего оборудования и лицензионного ПО, что ограничивает их использование профессиональными клубами и крупными турнирами.

Указанные системы позволяют без труда строить тепловые карты активности игровых действий, отражающие плотность событий в различных зонах поля [12]. Однако аналогичная визуализация скоростных показателей [11, 16] — в частности, скорости ведения мяча — остаётся за пределами стандартного инструментария, несмотря на очевидную полезность для анализа динамики атак, интенсивности перемещений и тактических схем команд. Настоящая работа посвящена разработке алгоритма построения именно таких скоростных тепловых карт, восполняющего данный пробел.

С начала 2010-х годов российский НИЦ «Прикладная статистика» совместно с отечественным телевидением разрабатывал авторский метод футбольной аналитики, который широко применялся во время прямых трансляций российским телевидением ЧР-2012, ЧЕ-2012¹, ЧМ-2014, ОИ-2014 (хоккейный вариант)² и тематических передачах [2, 4]. В их числе — оценка наиболее вероятного счета (позднее получившая мировое признание как xG), а также концепция скоростных тепловых карт, построенных на основе данных о перемещениях игроков. Результаты этих разработок публиковались в еженедельнике «Футбол» в 2012 году и демонстрировались в телевизионных трансляциях. Однако в силу технологических ограничений того времени и сложности восприятия эти методы не получили широкого практического применения. Настоящая работа развивает это направление, предлагая алгоритм

¹ После матча [телепередача] / Россия 2. - Эфир от 8 июня 2012. - Анализ матча Россия - Чехия (ЧЕ-2012). - Показатели А. Широкова;

² . Трансляция матча Россия – Финляндия (хоккейный турнир, Олимпийские игры 2014) [Видеозапись] // ВКонтакте. – URL: https://vk.com/video-53336849_456245920 (дата обращения: 22.06.2026). – Фрагмент: 1:13:33–1:13:52 (игровое время 33:26–35:26);

построения скоростных тепловых карт на основе событийных реестров, формируемых системой «Футбольный сканер».

Программный комплекс «Match Management Program» (Программа управления матчем, ПУМ; компонент «Футбольный сканер») адаптирует методы оптических позиционных наблюдений искусственных спутников Земли [6] для видеопотока спортивных трансляций. Система автоматически распознает и отслеживает объекты относительно линий разметки, формируя структурированный реестр матча, содержащий координаты, временные метки и типы событий. Данная технология успешно применялась в режиме реального времени при трансляциях футбольных и хоккейных матчей [4]. На сегодняшний день ПУМ остаётся единственной программой, позволяющей исследовать исторические матчи, для которых современные системы трекинга неприменимы [6].

Цель настоящей работы — разработать метод построения скоростных тепловых карт на основе данных событийных реестров, формируемых системой автоматической оцифровки видеопотока с использованием ПУМ. Разрабатываемый метод универсален и ориентирован на последующую адаптацию к различным системам сбора данных — от оптических трекеров до GPS-трекеров. Алгоритм реализован в виде открытого программного кода и оперирует унифицированным набором входных параметров — координатами событий, временем и дистанцией. Это позволяет любому исследователю адаптировать метод конкретно к своим данным и получать сопоставимые результаты. Таким образом, предлагаемый алгоритм выступает как открытый стандарт визуализации скоростных характеристик, обеспечивающий единую методику для данных любого происхождения.

Задачи исследования:

1. Разработать универсальный алгоритм расчёта скорости ведения мяча [11] на примере данных, получаемых с помощью ПУМ, с возможностью его адаптации к другим системам сбора информации.
2. Реализовать программный модуль с открытым кодом для построения и валидации нескольких типов скоростных тепловых карт: средняя скорость для каждой команды, быстрые забеги (>20 км/ч).
3. Апробировать метод на современных данных — финал Лиги Чемпионов 2026 («Арсенал» – «ПСЖ») и исторических — финал Чемпионата Мира 1966 («Англия» – «Германия»).

Новизна подхода заключается в том, что впервые предлагается алгоритм визуализации скоростных показателей ведения мяча на основе событийных реестров. В отличие от существующих систем, ограниченных картами активности, разработанный метод обеспечивает непрерывную пространственную визуализацию скоростей, адаптированную как для современных, так и для архивных видеозаписей.

Разработанный метод может служить основой и для решения задач в других областях.

2. Методология и источники данных

2.1. Источник данных

Первичные пространственно-временные данные получены с помощью программного комплекса ПУМ (компонент «Футбольный сканер») [4]. Математический аппарат системы адаптирует методы оптических позиционных наблюдений искусственных спутников Земли (ИСЗ) для видеопотока спортивных трансляций. Данная технология является первой отечественной разработкой, успешно функционировавшей в режиме реального времени непосредственно в ходе телевизионного вещания:

- В футболе: во время прямых трансляций матчей Чемпионата России по футболу (сезоны 2011–2014 гг.), для освещения ЧЕ2012 и ЧМ2014 .
- В хоккее: при трансляциях матчей хоккейного турнира на Зимних Олимпийских играх в Сочи-2014 (модифицированная версия системы).

Алгоритм первоначально оцифровывает фотометрические показатели объектов (мяча, экипировки игроков обеих команд, газона и линий разметки), после чего выполняет автоматическое распознавание, захват и последующее отслеживание цели сканером. Перевод пикселей видеокadra в метрические координаты поля (105×68 м) осуществляется одновременно по нескольким доступным опорным точкам — элементам стандартизированной разметки (преимущественно точкам пересечения линий). При их временном отсутствии в кадре истинные координаты определяются методом интерполяции.

Запись векторов движения выполняется методом цепочки относительно последовательности опорных точек. Алгоритм фиксирует реперные точки: точку приёма мяча и начала ведения , а также точку последующего паса или потери мяча. Дискретизация непрерывного движения внутри этой цепочки обеспечивается автоматическим ежесекундным

срабатыванием сканера, что позволяет вычислять мгновенную скорость, ускорение и длину пробега объекта [4, 7].

На выходе первичной обработки permanently формируется структурированный реестр матча, содержащий в среднем 2000–2500 строк, примеры которых представлены в дополнительных материалах. Каждое значимое событие описывается строкой из 30 параметров (координаты, временная метка, идентификатор игрока, тип технико-тактического действия и др.). Среди около 30 показателей для каждого события данный реестр содержит дистанционные значения пробега и временные показатели с точностью 0.1 сек., которые и служат входным массивом для разработанных автором математических алгоритмов построения базовых и траекторных скоростных тепловых карт [12].

2.2. Структура входных данных

Входными данными служат временные ряды, содержащие информацию о событиях матча. Для расчёта скоростных характеристик и построения скоростных тепловых карт ключевое значение имеют перечисленные параметры (табл. 1).

Табл. 1. Исходные данные для построения скоростной тепловой карты

Параметр	Описание
N	Порядковый номер события в реестре
Время	Временная метка события (ЧЧ:ММ:СС)
X, Y	Координаты мяча в процентах от размеров поля (0–100)
Set2	Идентификатор команды-владельца мяча (1 или 2)
Ev	Код события (0 — приём мяча, 1 — пас, 10 — удар)
T_cs	Время владения в сотых долях секунды (для перевода в секунды делится на 100)
D_m	Дистанция ведения в метрах

Следует учесть, что дистанция не определяется начальной и конечной точками ведения, так как игроки перемещаются не по прямым линиям; полевая дистанция измеряется системой автоматически по фактической траектории движения с учётом всех ускорений, замедлений и смен направления.

Исходные данные хранятся на сервере, ранее использованном телевизионной компанией для прямых трансляций матчей. Для доступности и удобства валидации и воспроизводимости результатов некоторые из данных матчей переведены в привычный табличный формат и представлены в дополнительных материалах к статье. База данных

постоянно пополняется новыми матчами — как современными, так и историческими, — что создаёт основу для дальнейших исследований и сравнительного анализа и изучения эволюции футбола.

2.3. Алгоритм построения скоростных тепловых карт

2.3.1. Расчёт скорости ведения

Из общего реестра матча выделяются эпизоды ведения мяча [1, 20]. Каждый эпизод представлен парой последовательных строк [12]:

- **Строка начала** — событие с кодом $Ev = 0$ (приём мяча), содержащее координаты начала ведения $(x1, y1)$ в 100-балльной системе.
- **Строка окончания** — следующая строка реестра, содержащая событие, завершающее владение, с координатами окончания $(x2, y2)$, а также значения в полях T_cs и D_m .

В данном алгоритме учитываются следующие типы завершения ведения мячом: пас, отбор мяча соперником, удар по воротам, нарушение на игроке владеющим мячом.

Каждый эпизод ведения представлен парой последовательных строк реестра: строка с событием типа 0 (начало ведения) содержит в полях T_cs и D_m инструментально измеренные параметры данного эпизода — время владения в сантисекундах и пройденное расстояние в метрах. Скорость ведения рассчитывается по формуле:

$$v = \frac{D_m}{(T_{cs}/100)} \cdot 3.6 = \frac{D_m \cdot 360}{T_{cs}}$$

где множитель 3,6 служит для перевода из м/с в км/ч.

Для эпизодов с мгновенным завершением (например, удар по воротам без продвижения с мячом, $Dm=0$) скорость полагается равной нулю, что соответствует физическому смыслу: игрок не преодолевал расстояние с мячом.

2.3.2. Фильтрация артефактов

Учитывая особенности телевизионной фиксации событий, в данных могут присутствовать выбросы, связанные с ошибками позиционирования или некорректной регистрацией времени. Для исключения таких артефактов применяется двусторонний фильтр по скорости: $0 \leq v \leq 35$ км/ч

Нижний порог отсекает эпизоды с нулевым перемещением, верхний (регулируемый) — устанавливает логически обоснованный, с учётом точности определения показателя, предел скорости ведения мяча. Значение 35 км/ч выбрано с учётом анализа реальных данных и близко к максимальной скорости игроков в профессиональном футболе. Средняя скорость ведения, как правило, ниже скорости бега футболистов.

Важно отметить, что эпизоды с $Dm=0$ (мгновенный удар) проходят фильтрацию корректно, поскольку их скорость равна нулю и попадает в допустимый диапазон. Аналогичным образом обрабатываются эпизоды отбора. При необходимости пороговое значение может быть скорректировано пользователем для адаптации к специфике конкретного матча или системы сбора данных.

2.3.3. Построение базовой тепловой карты

Поле разбивается на регулярную сетку размером 80×50 ячеек, соответствующую пропорциям стандартного поля 105×68 м. Размеры каждой ячейки составляют приблизительно $1,31 \times 1,36$ м. Для каждой команды k ($k=1,2$) строится базовая тепловая карта $H_{base}^{(k)}$ по следующему алгоритму.

Для всех эпизодов ведения мяча, принадлежащих команде k , траектория движения дискретизируется с шагом $\approx 1,5$ м. Количество точек траектории определяется как:

$$P = \max\left(5, \left\lfloor \frac{S}{1.5} \right\rfloor\right)$$

где S — длина пробега в метрах, $\lfloor \cdot \rfloor$ — операция взятия целой части (по Гауссу). Точки траектории вычисляются путём линейной интерполяции между начальной и конечной точками:

$$x_p = x_1 + \frac{p-1}{P-1} (x_2 - x_1), \quad y_p = y_1 + \frac{p-1}{P-1} (y_2 - y_1), \quad \text{где } p=1, \dots, P$$

Каждая точка траектории с координатами (x_p, y_p) отображается в индексы ячейки сетки:

$$i = \left\lfloor \frac{80 \cdot x_p}{105} \right\rfloor, \quad j = \left\lfloor \frac{50 \cdot y_p}{68} \right\rfloor$$

В ячейке (i, j) накапливаются сумма скоростей S_{ij} и количество точек N_{ij} :

$$S_{ij} = \sum_{m=1}^{n_{ij}} V_m, \quad N_{ij} = n_{ij}$$

где n_{ij} — число точек траектории, попавших в ячейку (i, j) , а V_m — скорость m -го эпизода.

Средняя скорость в ячейке вычисляется как:

$$\bar{V}_{ij} = \frac{S_{ij}}{N_{ij}}, \quad N_{ij} > 0$$

Для получения непрерывного поля скоростей применяется гауссово сглаживание:

$$H_{base}^{(k)} = G_{\sigma} \bar{V}$$

где $\sigma=2,6$ — эмпирически подобранный параметр, G_{σ} — двумерное гауссово ядро, * — операция свёртки. Значение $\sigma=2.6$ обеспечивает оптимальный баланс между сохранением локальных особенностей и устранением шумовых артефактов, вызванных дискретностью данных.

2.3.4. Траекторная тепловая карта быстрых пробегов

Карта быстрых пробегов строится по тому же алгоритму, что и базовая карта (п. 2.3.3), но с двумя отличиями:

1. Анализируются только эпизоды со скоростью >20 км/ч.
2. Каждая точка траектории вносит вес, пропорциональный скорости:

Каждая точка p с координатами (x_p, y_p) отображается в ячейку сетки (i_p, j_p) и вносит весовой вклад:

$$w = 0.5 + \frac{V-20}{10}, \quad 0.5 \leq w \leq 1.5 \text{ при } 20 \leq V \leq 30 \text{ км/ч}$$

где V — скорость в точке p (в км/ч).

Сырая карта интенсивности формируется накоплением весов по всем быстрым пробегам:

$$H_{raw}(i, j) = \sum_{\text{все пробеги}} \sum_{p=1}^p w \cdot 1_{\{(i_p, j_p)=(i, j)\}}$$

$1_{\{\cdot\}}$ — индикаторная функция.

Для улучшения визуального восприятия применяется логарифмическое масштабирование и гауссово сглаживание:

$$H_{traj} = G_{\sigma_f} * \ln(1 + H_{raw}), \quad \sigma_f = 1.5$$

где G_{σ_f} — двумерное гауссово ядро, * — операция свёртки.

Финальная нормализация выполняется по максимуму:

$$H_{traj} = \frac{H_{traj}}{\max H_{traj}}$$

2.3.5. Комбинированная тепловая карта

Комбинированная тепловая карта для команды k строится по формуле:

$$H_k = B_k + \alpha T_k$$

где $B_k = H_{base}^{(k)}$ — базовая карта средних скоростей, $T_k = H_{traj}^{(k)}$ — траекторная карта быстрых пробегов, $\alpha=1,0$ — коэффициент усиления траекторной составляющей (регулируется пользователем).

Объединение позволяет одновременно отображать общую скоростную активность и зоны максимальной интенсивности перемещений.

Помимо скоростных характеристик, для каждого эпизода ведения мяча вычисляется вектор направленности — проекция перемещения игрока на линию, соединяющую точку приёма с центром ворот соперника. Данная метрика предназначена для оценки атакующей направленности ведения и будет использована в последующих работах при построении векторных полей и карт направлений.

2.4. Метрика направленности ведения

Помимо скоростных характеристик, для каждого эпизода ведения мяча вычисляется вектор направленности — проекция перемещения игрока на линию [16], соединяющую точку приёма с центром ворот соперника:

$$P = \frac{(\vec{r}_{end} - \vec{r}_{start}) \cdot (\vec{r}_{goal} - \vec{r}_{start})}{|\vec{r}_{goal} - \vec{r}_{start}|}$$

где \vec{r}_{start} и \vec{r}_{end} — векторы начальной и конечной координат, \vec{r}_{goal} — вектор координат центра ворот атакующей команды.

Положительные значения P соответствуют движению в направлении ворот соперника (прогрессивное ведение), отрицательные — движению от ворот или в стороны. Данная метрика предназначена для оценки атакующей направленности ведения и может быть использована в последующих работах при построении векторных полей и карт направлений.

2.5. Визуализация результатов

Визуализация результатов производится в виде четырёх графиков на одном полотне (рис. 1):

1. Тепловая карта средней скорости ведения для команды 1;
2. Тепловая карта средней скорости ведения для команды 2;
3. Тепловая карта быстрых пробегов (>20 км/ч) для команды 1;
4. Тепловая карта быстрых пробегов (>20 км/ч) для команды 2.

Цветовая схема тепловых карт построена на основе линейного градиента от тёмно-синего (минимальные значения) до тёмно-красного (максимальные значения). Предусмотрена возможность регулировки степени сглаживания и коэффициента усиления отображения быстрых пробегов для адаптации визуализации под конкретные задачи анализа.

Дополнительно генерируется таблица, содержащая для каждого эпизода владения: порядковый номер события в исходных данных, команду-владельца, начальные и конечные координаты, дистанцию, длительность, скорость, проекцию на направление к воротам соперника и тип завершающего события (пас, удар, отбор). Таблица может быть экспортирована в формат Excel для дальнейшего статистического анализа.

3. Результаты

3.1. Интерфейс программного модуля

Для анализа и валидации скоростных характеристик ведения мяча разработан специализированный модуль «Скорость ведения», интегрированный в общую среду основной программы. Интерфейс модуля представлен на рис. 1.

Программный интерфейс содержит четыре основных графических области, отображающих тепловые карты распределения скоростей для каждой из команд, а также карты быстрых пробегов (со средней скоростью свыше 20 км/ч). Правая панель содержит детализированную таблицу с параметрами каждого забега: номер события в реестре, временная метка, начальные и конечные координаты в условных единицах (0–100), дистанция в метрах, время в секундах, рассчитанная скорость в км/ч и тип завершения эпизода (пас, отбор, удар). Верхняя панель управления включает регуляторы сглаживания тепловой карты и усиления быстрых пробегов, что позволяет адаптировать визуализацию под конкретные задачи анализа. Дополнительно предусмотрен ползунок фильтрации по скорости, который

отсекает забеги ниже заданного порога, что даёт возможность последовательно анализировать различные скоростные режимы: от всех перемещений до спринтерских рывков.

Все тепловые карты наложены на схематическое изображение футбольного поля с белой разметкой и центрированы относительно реальных пропорций (105×68 м), что обеспечивает наглядную пространственную интерпретацию полученных распределений скоростей.

Рис. 1. Интерфейс построения скоростных тепловых карт *Матч Арсенал – ПСЖ, финал Лиги Чемпионов 2026*

3.2. Демонстрационный эпизод: гол Арсенала в финале ЛЧ 2026

Для иллюстрации практической ценности, а также проверки корректности работы разработанного алгоритма рассмотрим эпизод, предшествовавший забитому голу «Арсенала» в финальном матче против «ПСЖ». На рис. 2 представлена тепловая карта скорости с мячом для команды «Арсенал» с выделением ключевого пробега, непосредственно создавшего голевую ситуацию в виде координат начала и окончания ведения.

Анализируемый эпизод зафиксирован в реестре под номером 117 (начало забега) и завершился ударом по воротам в строке 118. Игрок «Арсенала» начал движение с координат (64, 88), продвинулся в направлении ворот соперника до позиции (95, 62), преодолев дистанцию 44 метра за 6.33 секунды. Средняя скорость ведения на данном отрезке составила

25.0 км/ч, что соответствует активному бегу с мячом и демонстрирует высокий темп атакующего действия. Параметры данного пробега систематизированы в табл. 2.

Табл. 2. Характеристики пробега предшествующего забитому голу Арсенала.

№ реестра	Время	Команда	X нач	Y нач	X кон	Y кон	Дист (м)	Время (с)	Скорость (км/ч)	Завершение
117	0:04:58	Arsenal	64	88	95	62	44	6.33	25	удар

Данный пример наглядно демонстрирует, как разработанный инструментарий позволяет не только визуализировать скоростные зоны на поле, но и выделять конкретные эпизоды, имеющие прямое влияние на результат матча. Высокая скорость ведения (25 км/ч) на финальном отрезке атаки подтверждает, что голу предшествовало активное продвижение с мячом, а не пассивное позиционное нападение.

Рис.2. Тепловая карта скорости с мячом

Матч Арсенал (слева) – ПСЖ (справа), финал Лиги Чемпионов 2026; изображены все забеги с мячом (стрелки показывают направление атак)

Применение скоростного фильтра, к примеру отсечение событий со средней скоростью менее 15 км/ч (рис.3), позволяет выделить эпизоды быстрого ведения мяча, характеризующие острые атаки и скоростные проходы игроков. В отличие от рисунка 2, на тепловой карте сохраняются только высокоинтенсивные эпизоды, что делает видимыми зоны, где команды наиболее опасны при развитии быстрых атак. Сравнение рис. 2 и рис. 3 демонстрирует, как фильтрация по скорости меняет интерпретацию игрового рисунка.

Рис.3. Тепловая карта скорости с мячом

Матч Арсенал (слева) – ПСЖ (справа), финал Лиги Чемпионов 2026; забеги с мячом со средней скоростью более 15 км/ч

Примечание представлены характеристики пробега (начальные и конечные координаты, дистанция, время, скорость пробега предшествующего голу Арсенала.

3.3. Сопоставительный анализ карт активности и скорости ведения мяча

Интересным результатом исследования является визуальное сходство карт активности и скорости ведения мяча, построенных на основе одних и тех же данных. Это сходство не случайно, а обусловлено фундаментальной связью между пространственным распределением игровых действий и их скоростными характеристиками.

Карта активности отражает плотность событий в различных зонах поля, показывая, где происходило наибольшее количество действий с мячом (Рис.3). Карта скорости, в свою очередь, демонстрирует распределение скоростных характеристик этих же действий.

Рис. 4. Традиционная тепловая карта активности. Матч Арсенал – ПСЖ, финал Лиги Чемпионов 2026

Их визуальное совпадение объясняется простым фактом: если команда активно действует в определённой зоне, то и скоростные показатели в этой зоне как правило будут интенсивнее. И наоборот, в зонах с низкой активностью скоростные показатели также снижаются, а иногда могут и просто отсутствовать.

Однако при внешнем сходстве эти карты несут принципиально разную смысловую нагрузку:

1. Карта активности отвечает на вопрос "*где играют?*", фиксируя количественное распределение действий.
2. Карта скорости отвечает на вопрос "*как играют?*", раскрывая динамику этих действий.

Таким образом, совпадение карт подтверждает пространственную согласованность данных, а их различия позволяют получить дополнительный аналитический слой — информацию о качественных характеристиках игры, недоступную при анализе только карт активности.

Это делает карты скорости ценным инструментом для углублённого тактического анализа, позволяя оценивать не только объём работы команды в различных зонах, но и её интенсивность, что особенно важно при анализе физической готовности и тактических построений команды.

3.4. Анализ исторических матчей: финал Чемпионата Мира 1966

Особый интерес представляет возможность применения разработанного метода к историческим матчам, для которых не существует современных систем оптического трекинга. Наличие детализированных статистических реестров, составившихся с использованием ПУМ, позволяет ретроспективно рассчитать скоростные характеристики ведения мяча и построить тепловые карты для матчей, начиная с 1950-х годов (например, финал Кубка Англии 1954 года, сохранившийся в видеоматериалах). Это открывает новые возможности для исторического анализа тактических эволюций в футболе.

В качестве демонстрации были обработаны данные финального матча Чемпионата Мира 1966 года между сборными Англии и Германии [9]. На рис. 5 представлена тепловая карта скорости с мячом для этого матча.

Рис. 5. Тепловая карта скорости с мячом;

Матч Англия – Германия, финал Чемпионата Мира 1966; изображены все забеги с мячом

Визуальный анализ тепловой карты финала ЧМ-1966 показывает более равномерное и плотное распределение скоростных зон по полю по сравнению с современным матчем (рис. 2). Это может свидетельствовать о том, что в футболе 1960-х годов преобладала более прямолинейная модель атаки с активным ведением мяча, тогда как современный футбол характеризуется позиционными атаками с высокой долей коротких и средних передач.

Для более детального сравнения на рис. 6 применено сглаживание $\sigma = 0.5$, что позволяет более акцентированно изобразить пробеги игроков.

Рис. 6. Тепловая карта скорости с мячом с параметром сглаживания $\sigma = 0.5$

Матч Англия – Германия, финал ЧМ-1966

На карте отчётливо видны участки поля, где игроки обеих команд развивали наибольшую скорость с мячом. В финале 1966 года такие зоны распределены по всему полю, что отражает более высокую долю индивидуальных обводок и проходов.

Таким образом, предложенный метод позволяет не только количественно оценивать скоростные характеристики команд в конкретном матче, но и проводить сравнительный анализ тактических моделей разных эпох на основе объективных данных, извлечённых из ретроспективных реестров.

3.5. Ограничения метода

Несмотря на продемонстрированные аналитические возможности, предлагаемый метод имеет ряд ограничений, которые необходимо учитывать при интерпретации результатов.

Точность вычислений. Использование алгоритма с ПУМ уступает в детализации современным системам трекинга, которые обеспечивают пространственное разрешение порядка нескольких сантиметров [11], что неизбежно снижает точность расчёта скоростей и траекторий движения. Погрешность в определении времени и дистанции напрямую влияет на вычисляемую скорость, особенно в эпизодах с малой длительностью.

Зависимость от видеозаписи. Метод требует наличия видеозаписи матча. Техническое качество видео напрямую влияет на возможность точного определения моментов событий, идентификации игроков и координат на поле. Для матчей с низким разрешением, нестандартным ракурсом съёмки или плохими условиями освещённости, что свойственно многим историческим матчам, точность регистрации событий снижается.

Ограничения для исторических матчей. При анализе старых видеозаписей (в частности, матчей 1950–1970-х годов) дополнительные сложности создают низкое разрешение изображения, порой отсутствие единого тайм-кода, прерывание трансляций. Это снижает точность результатов и требует критического подхода к интерпретации скоростных показателей исторических матчей.

Игнорирование микрособытий. Предлагаемый алгоритм учитывает только дискретные события в реестре. Микродвижения игрока (смена направления, рывки без мяча, остановки) не фиксируются, что может приводить к усреднению скоростных характеристик и потере важных нюансов.

3.6. Воспроизводимость

Для обеспечения воспроизводимости результатов все исходные данные и программное обеспечение доступны в репозитории Dataverse <https://doi.org/10.7910/DVN/YPJ6KL>:

- **Исходные реестры** — Excel-файлы с данными матчей: «Арсенал» — ПСЖ (финал Лиги чемпионов 2026 г.), Англия — ФРГ (финал ЧМ-1966) и Нидерланды — СССР (финал ЧЕ-1988).
- **Программный код** — Python-скрипт модуля скорости (speed_advanced.py).
- **Исполняемый файл** — SpeedHeatmap.exe (в архиве) для запуска на Windows без установки Python. Время запуска программы 20-30 сек.
- **Интерфейс демонстрационной версии программы**
- **Итоговая таблица** — результат расчёта матча «Арсенал» — ПСЖ в формате Excel.

Заключение

Скоростная теплограмма — это цифровой двумерный слепок пространственного распределения скоростных характеристик команды на поле. Как и теплограмма активности, она является необходимой составной частью цифровой модели матча [16], поскольку:

1. Фиксирует пространственное распределение параметра (скорости)
2. Позволяет накладывать разные параметры друг на друга (активность + скорость + векторы)
3. Создаёт целостную картину игры, а не набор разрозненных статистик
4. Является основой для сравнительного анализа матчей и команд

В работе впервые представлен и реализован универсальный алгоритм построения скоростных тепловых карт, рассчитанный на дальнейшую адаптацию к конкретным системам отслеживания. В отличие от трекинга, требующих дорогостоящего оборудования и калибровки, предложенный подход использует минимальный набор данных: координаты события, время и дистанцию, что делает его универсальным инструментом анализа скоростных характеристик ведения мяча.

Апробация на двух контрастных примерах — финал ЛЧ-2026 и финал ЧМ-1966, а также других матчах - подтвердила работоспособность предложенного метода. Скоростные карты наглядно отражают тактические различия эпох: прямолинейный футбол 1960-х против позиционного современного. Валидация на конкретном эпизоде с голом Арсенала показала практическую ценность для анализа ключевых моментов матча.

Принципиальным преимуществом предлагаемого подхода является обеспечение единой методики измерений для матчей разных эпох: координаты фиксируются относительно

стандартизированных линий разметки, временные интервалы регистрируются по принципу «от приёма до расставания», а скорость ведения рассчитывается по идентичной формуле. Это позволяет впервые провести корректное прямое сравнение скоростных характеристик игры, недоступное при использовании разнородных данных. В отличие от существующих оценок «роста скорости игры» за 50 лет, основанных на компиляции разнородных и зачастую субъективных данных, предложенный подход обеспечивает корректную сопоставимость результатов.

Перспективы дальнейших исследований включают тепловые карты точности передач, анализ скорости паса, интеграцию с моделями ожидаемых голов, тактикой [19] и разработку методов нормализации и корректного сопоставления [13] данных [17, 18] с использованием адаптивной мультиинтервальной шкалы AMIS [3, 5] для сопоставления матчей разных лет.

Программная реализация в виде модуля «Скорость ведения» обеспечивает как валидацию, так и автоматическое построение карт и таблиц. Все материалы — исходные реестры, код, EXE-файл и результаты — опубликованы в открытом доступе.

Разработанный метод не ограничен футболом: аналогичная логика обработки последовательности событий с координатами и временем применима в медицине (скорость распространения онкологических образований, динамика эпидемиологических показателей), урбанистике (плотность транспортных потоков [8]), климатологии (траектории циклонов, температурная динамика) и других областях, где есть дискретные записи пространственно-временных данных.

Везде, где есть последовательность событий с координатами и временем, можно строить карты интенсивности и скорости без дорогих сенсоров. Это делает подход универсальным инструментом анализа динамических процессов, доступным для широкого круга исследователей.

Литература

1. Голубев, Д. В. Маркеры движения футболистов в оценке технико-тактического потенциала / Д. В. Голубев, Ю. А. Щедрина // Физическая культура, спорт – наука и практика. – 2021. – № 1. – С. 21–26.
2. Еженедельник «Футбол». 2012. № 30–50. (Подробная статистика, включая xG, скоростные и дистанционные данные).

3. Кравцов, Г. Г. Адаптивная много-интервальная шкала (AMIS): построение единого метрического пространства для разнородных данных. *Моделирование и анализ данных* **16**(2), 67–83 (2026). <https://doi.org/10.17759/mda.2026160203>
4. Кравцов, Г. Г. Глава 5. «Программа управления матчем»: пионер цифровой футбольной аналитики в российских СМИ. В *Новые исследования новой эпохи: Опыт теоретического и эмпирического анализа* (Коллективная монография) 109–145 (МЦНП «Новая наука», Петрозаводск, 2025). <https://doi.org/10.46916/07102025-3-978-5-00215-467-8>
5. Кравцов, Г. Г. Построение агрегированной тепловой карты активности в футболе как точки отсчёта методом AMIS. Version v1. Research Center Applied Statistics (2026). <https://doi.org/10.5281/zenodo.20159050>
6. Кравцов, Г. Г. Статистика матча Нидерланды — СССР (финал 1988 года) с использованием футбольного сканера. *Universum: технические науки* **131**(2), 33–37 (2025). <https://doi.org/10.32743/unitech.2025.131.2.19327>
7. Курышев, В. И. *Курс астрономических наблюдений космических объектов* (Воениздат, Москва, 1965).
8. Andrienko, N. & Andrienko, G. Visual analytics of movement: An overview of methods, tools and procedures. *Information Visualization* **12**(1), 3–24 (2013). <https://doi.org/10.1177/1473871612457601>
9. Biermann, C. *The Football Hackers: The Science and Art of a Data Revolution* (Blitz Books, 2020).
10. Catapult. Wearable technology in sports. <https://www.catapult.com/blog/wearable-technology-in-sports> (n.d.). Accessed 15 June 2025.
11. Fernández, J., Bornn, L. & Cervone, D. A framework for the fine-grained evaluation of the instantaneous expected value of soccer possessions. *Machine Learning* **110**, 1389–1427 (2021). <https://doi.org/10.1007/s10994-021-05989-6>
12. Garrido, D., Burriel, B., Resta, R., Lopez del Campo, R. & Buldu, J.M. Heatmaps in soccer: event vs tracking datasets. *Chaos, Solitons & Fractals* **164**, 112827 (2022). <https://doi.org/10.1016/j.chaos.2022.112827> (Ранее опубликовано как препринт: arXiv:2106.04558).
13. Kravtsov, G. 2D adaptive multi-interval scale (AMIS): a method for normalization and visualization of spatial data. Version v1. Research Center Applied Statistics (2026). <https://doi.org/10.5281/zenodo.20577673>
14. Link, D. & Hoernig, M. Individual ball possession in soccer. *PLoS ONE* **12**(7), e0179953 (2017). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0179953>

15. Moeslund, T. B., Thomas, G. & Hilton, A. (eds.) *Computer Vision in Sports* (Springer, Cham, 2014). <https://doi.org/10.1007/978-3-319-09396-3>
16. Novillo, Á., Cordon-Carmona, A., García-Aliaga, A. et al. Analysis of player speed and angle toward the ball in soccer. *Scientific Reports* **14**, 11780 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41598-024-62480-7>
17. Rein, R. & Memmert, D. Big data and tactical analysis in elite soccer: future challenges and opportunities for sports science. *SpringerPlus* **5**(1), Article 1410 (2016). <https://doi.org/10.1186/s40064-016-3108-2>
18. StatsBomb. StatsBombR: R package for StatsBomb Data. Version 0.1.0. <https://github.com/statsbomb/StatsBombR> (2020). Accessed 22 March 2020.
19. Takuma Narizuka, T. & Yamazaki, Y. Clustering algorithm for formations in football games. *Scientific Reports* **9**, 13176 (2019). <https://doi.org/10.1038/s41598-019-48623-1>
20. Vigh-Larsen J.F., Dalgas U., Andersen T.B. Position specific acceleration and deceleration profiles in elite youth and senior soccer players. *J Strength Cond Res* 2017; doi: 10.1519/JSC.0000000000001918

References

1. Golubev, D. V. & Shchedrina, Yu. A. Markers of football players' movement in assessing technical and tactical potential. *Physical Education, Sport – Science and Practice*. 2021;(1):21–26.
2. *Football* (weekly). 2012. No. 30–50. (Detailed statistics including xG, speed and distance data).
3. Kravtsov, G. G. Adaptive Multi-Interval Scale (AMIS): constructing a unified metric space for heterogeneous data. *Modeling and Data Analysis*. 2026;16(2):67–83. <https://doi.org/10.17759/mda.2026160203>
4. Kravtsov, G. G. Chapter 5. "Match Management Program": a pioneer of digital football analytics in Russian media. In: *New Studies of the New Era: Theoretical and Empirical Analysis* (Collective Monograph). Petrozavodsk: MCNP "New Science"; 2025. p. 109–145. <https://doi.org/10.46916/07102025-3-978-5-00215-467-8>
5. Kravtsov, G. G. Construction of an aggregated activity heat map in football as a reference point using the AMIS method. Version v1. Research Center Applied Statistics (2026). <https://doi.org/10.5281/zenodo.20159050>

6. Kravtsov, G. G. Statistics of the match Netherlands – USSR (1988 final) using the football scanner. *Universum: Technical Sciences*. 2025;131(2):33–37. <https://doi.org/10.32743/unitech.2025.131.2.19327>
7. Kuryshv, V. I. *Course of Astronomical Observations of Space Objects*. Moscow: Voenizdat; 1965.
8. Andrienko, N. & Andrienko, G. Visual analytics of movement: An overview of methods, tools and procedures. *Information Visualization*. 2013;12(1):3–24. <https://doi.org/10.1177/1473871612457601>
9. Biermann, C. *The Football Hackers: The Science and Art of a Data Revolution*. Blitz Books; 2020.
10. Catapult. Wearable technology in sports. <https://www.catapult.com/blog/wearable-technology-in-sports> (n.d.). Accessed 15 June 2025.
11. Fernández, J., Bornn, L. & Cervone, D. A framework for the fine-grained evaluation of the instantaneous expected value of soccer possessions. *Machine Learning*. 2021;110:1389–1427. <https://doi.org/10.1007/s10994-021-05989-6>
12. Garrido, D., Burriel, B., Resta, R., Lopez del Campo, R. & Buldu, J.M. Heatmaps in soccer: event vs tracking datasets. *Chaos, Solitons & Fractals*. 2022;164:112827. <https://doi.org/10.1016/j.chaos.2022.112827> (Preprint: arXiv:2106.04558).
13. Kravtsov, G. 2D adaptive multi-interval scale (AMIS): a method for normalization and visualization of spatial data. Version v1. Research Center Applied Statistics (2026). <https://doi.org/10.5281/zenodo.20577673>
14. Link, D. & Hoernig, M. Individual ball possession in soccer. *PLoS ONE*. 2017;12(7):e0179953. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0179953>
15. Moeslund, T. B., Thomas, G. & Hilton, A. (eds.) *Computer Vision in Sports*. Cham: Springer; 2014. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-09396-3>
16. Novillo, Á., Cordon-Carmona, A., García-Aliaga, A. et al. Analysis of player speed and angle toward the ball in soccer. *Scientific Reports*. 2024;14:11780. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-62480-7>
17. Rein, R. & Memmert, D. Big data and tactical analysis in elite soccer: future challenges and opportunities for sports science. *SpringerPlus*. 2016;5(1):Article 1410. <https://doi.org/10.1186/s40064-016-3108-2>
18. StatsBomb. StatsBombR: R package for StatsBomb Data. Version 0.1.0. <https://github.com/statsbomb/StatsBombR> (2020). Accessed 22 March 2020.

19. Narizuka, T. & Yamazaki, Y. Clustering algorithm for formations in football games. *Scientific Reports*. 2019;9:13176. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-48623-1>
20. Vigh-Larsen J.F., Dalgas U., Andersen T.B. Position specific acceleration and deceleration profiles in elite youth and senior soccer players. *J Strength Cond Res*. 2017. doi: 10.1519/JSC.0000000000001918.